

Delitos ambientales en el posconflicto colombiano: patrones regionales, gobernanza y sostenibilidad

Ellie Anne López Barrera¹, Pedro Antonio Cárdenas²

1. Instituto de Estudios y Servicios Ambientales-IDEASA. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Email - ellie.lopez@usa.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4195-6354>

2. Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Email - pedro.cardenas@usa.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0795-2023>

RESUMEN

Los delitos ambientales en Colombia presentan orígenes diversos asociados a vacíos normativos y gubernamentales, debilidades en el monitoreo territorial y limitaciones de la gestión ambiental. La investigación aborda estos delitos como resultados de conflictos socioambientales que combinan los legados del posconflicto armado con dinámicas recientes de apropiación ilegal del territorio: deforestación impulsada por actores ilegales, minería que lleva a la contaminación de cuerpos de agua y suelos, y tráfico de fauna y flora que erosiona la biodiversidad. Además, se analizan sus patrones espaciales mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), evidenciando su concentración en territorios de alta vulnerabilidad social y ecológica.

Palabras Claves: Delitos ambientales, minería ilegal, deforestación, posconflicto.

INTRODUCCIÓN

La problemática socioambiental en Colombia representa uno de los mayores desafíos en el escenario del posconflicto, debido a la persistencia de dinámicas territoriales asociadas a la degradación ambiental, la exclusión social y la débil gobernanza institucional (Negret et al., 2020). Durante más de seis décadas, el conflicto armado interno ha transformado profundamente los ecosistemas y las relaciones entre las comunidades y sus entornos naturales. Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, surgieron nuevas expectativas para la restauración ecológica y la gestión sostenible del territorio; sin embargo, en diversas regiones del país, la salida de los grupos armados no ha significado la recuperación ambiental esperada, sino el surgimiento de nuevas presiones sobre los recursos naturales (Clerici et al., 2020).

En este contexto, los delitos ambientales se han consolidado como una nueva frontera del conflicto. La Ley 2111 de 2021, conocida como Ley de Delitos Ambientales, fortaleció y amplió el catálogo de conductas sancionadas en el Código Penal colombiano,

visibilizando la gravedad de los impactos ecológicos derivados de actividades ilícitas. Entre estos delitos se reconocen: i) Deforestación (Art. 330, Código Penal): tala o destrucción ilegal de bosques naturales, considerada una de las conductas más graves por su efecto en la pérdida de biodiversidad y emisiones de carbono, ii) Tráfico de fauna silvestre (Art. 328-A): captura, transporte y comercialización ilegal de animales silvestres o exóticos, iii) Contaminación ambiental (Art. 334): vertimientos tóxicos o emisiones contaminantes que pongan en riesgo la salud humana y los recursos naturales, iv) Daños a los recursos naturales (Art. 333): destrucción o deterioro grave de ecosistemas como humedales, páramos y manglares, v) Aprovechamiento ilícito de recursos naturales (Art. 328): explotación ilegal de recursos faunísticos, florales, hidrobiológicos o minerales. Estos delitos no solo afectan los ecosistemas estratégicos, sino que también reflejan estructuras socioeconómicas de control territorial, donde convergen economías ilegales, violencia y ausencia estatal (Dávalos et al., 2023).

Las regiones más afectadas corresponden a las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), que incluyen áreas de la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico nariñense y chocoano, el Catatumbo y la Serranía de San Lucas. Estas regiones son simultáneamente territorios de alta biodiversidad y espacios de disputa por el control de recursos naturales (Armenteras et al., 2021). Tras el desarme de las FARC-EP, se ha evidenciado un incremento sustancial de la deforestación en zonas previamente controladas por este grupo, lo que demuestra la estrecha relación entre la gobernanza armada, el uso del suelo y la conservación ambiental (Prem et al., 2020; Bonilla-Mejía & Higuera-Mendieta, 2021).

El análisis espacial propuesto en este artículo busca integrar variables ambientales, sociales y de seguridad para comprender los patrones territoriales de degradación ambiental en el postconflicto. A través del uso de sistemas de información geográfica (SIG), imágenes satelitales del IDEAM y datos del DANE y la Unidad de Víctimas, se pretende identificar los nodos críticos de deforestación y las áreas donde convergen delitos ambientales y vulnerabilidad social. Este enfoque espacial permitirá evidenciar la relación entre la pérdida de cobertura boscosa, la pobreza rural y la falta de presencia institucional, estableciendo así un marco empírico que apoye la formulación de políticas públicas adaptadas a cada territorio (González-González et al., 2021).

En consecuencia, el objetivo central del artículo es priorizar los delitos ambientales según su impacto territorial y social, analizando cómo influyen en la consolidación o el debilitamiento de la paz territorial. Este ejercicio permitirá construir una tipología de conflictos socioambientales que contribuya a la comprensión de los vínculos entre violencia, uso del suelo y sostenibilidad. A partir del análisis espacial y de la evidencia científica, se busca aportar a la discusión sobre la reparación ambiental, la justicia ecológica y la necesidad de integrar la gestión ambiental en los procesos de memoria y construcción de paz en Colombia (Gómez et al., 2024).

MATERIALES Y MÉTODOS

El análisis de desarrollo bajo un enfoque cualitativo y descriptivo, utilizando el método de minería de datos (Kosala & Blockee, 2000), orientado a comprender las dinámicas socioambientales del conflicto armado en Colombia a partir de la integración de información documental, científica y territorial. Este enfoque permitió analizar los principales delitos ambientales reportados en la literatura para Colombia, sus implicaciones socioeconómicas y espaciales (regiones geográficas), y su potencial relación con los procesos de postconflicto y gobernanza territorial.

Esta técnica se aplicó sobre fuentes científicas, informes institucionales y bases de datos nacionales e internacionales relacionadas con delitos ambientales, deforestación y conflicto armado. Se emplearon filtros de búsqueda por palabras clave y se organizaron los resultados mediante matrices analíticas temáticas. La búsqueda se realizó entre 2005-2025, utilizando los siguientes términos y operadores booleanos en títulos, resúmenes y palabras clave: (“environmental crimes” AND “deforestation” AND “postconflict” OR “ZOMAC”, OR “peace”, “Colombia”) Los datos se organizaron en una matriz bibliométrica en Microsoft Excel® y se procesaron mediante VOSviewer 1.6.20 y R Studio (Bibliometrix) para analizar la coocurrencia de palabras clave, redes de autores y distribución geográfica de publicaciones (Vrontis & Christofi, 2021).

El proceso de análisis se desarrolló en dos niveles: 1. Análisis bibliométrico: producción por países, evolución temporal de publicaciones y frecuencia de palabras clave y 2. Análisis temático y regional: codificación inductiva que permitió identificar patrones en delitos ambientales, patrones de degradación ambiental y conflictividad territorial.

Para cada región se evaluaron variables como tasas de deforestación, presencia de economías ilícitas, densidad poblacional y reportes de contaminación en áreas estratégicas. Este ejercicio permitió construir un mapa interpretativo de la distribución territorial de los delitos ambientales, integrando los componentes sociales, ambientales y políticos del conflicto armado. De manera complementaria, se revisó información cartográfica relacionada con delitos ambientales acorde la clasificación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, correspondiente a Aprovechamiento ilícito (incluye recursos faunísticos, forestales, hidrobiológicos), tráfico de fauna, deforestación, daño a los recursos naturales y ecocidio, y contaminación ambiental. Para tal fin, se revisaron diferentes geovisores y portales de entidades públicas y privadas con el fin de reconocer todo el espectro de delitos especializados en Colombia.

La fuente de información del aprovechamiento ilícito se soporta en bases de datos GBIF y SiB Colombia, acorde las especies con categoría de restricción o veda (grado de

amenaza equivalente a Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU)) enmarcados en la resolución 0126 de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Basado en lo anterior, se sustrajo los reportes GBIF de las especies con algún grado de restricción en todo el territorio nacional, por medio de la librería pygbif, delimitado al área geográfica de Colombia y sin limitar un periodo temporal.

Finalmente, la triangulación de los resultados de ambos niveles permitió elaborar una tipología de conflictos socioambientales basada en la correlación entre la intensidad del conflicto, los delitos ambientales predominantes y las condiciones de vulnerabilidad territorial. Este proceso metodológico sustenta el análisis espacial y comparativo que se desarrolla en las secciones siguientes del artículo.

RESULTADOS

La figura 1 muestra la densidad temática de publicaciones científicas sobre delitos ambientales en el contexto colombiano. Se genera a partir del análisis bibliométrico realizado en la base de datos Scopus, donde se identificaron 64 artículos relacionados con los términos “*environmental crime*”, “*Colombia*”, “*post-conflict*” y “*deforestation*”. El análisis revela que los nodos de mayor tamaño corresponden a las palabras clave *deforestation*, *illegal mining*, *armed conflict*, *biodiversity loss* y *post-conflict*, lo que indica que la literatura científica ha concentrado sus esfuerzos en estudiar los efectos ecológicos de la guerra y las transformaciones territoriales posteriores a los acuerdos de paz. La palabra *deforestation* presenta el mayor peso relativo, lo que refleja su papel central como variable explicativa del deterioro ambiental en el país (Figura 1).

Figura 1. Mapa temático de palabras clave en artículos científicos publicados en Scopus. Fuente: Elaboración propia con *blibliometrix RStudio* (2025).

Los nodos medianos que se observan en la Figura 1, están asociados a términos como *governance*, *territorial peace*, *land use change* y *environmental justice*, evidencian una segunda capa de análisis enfocada en la gobernanza ambiental y la dimensión sociopolítica del conflicto armado. Estos conceptos conectan los delitos ambientales con la fragilidad institucional y la debilidad de las políticas de control territorial en las zonas rurales. En la periferia del mapa se observan nodos de menor tamaño, vinculados a temas emergentes como *wildlife trade*, *pollution*, *restoration* y *community resilience*. Aunque menos frecuentes, estos conceptos reflejan líneas de investigación incipientes orientadas hacia la justicia ambiental, la reparación ecológica y la participación comunitaria en la gestión de los recursos naturales (Figura 1).

La estructura jerárquica y el tamaño de los nodos sugieren una evolución temática del campo de estudio: mientras las investigaciones iniciales se centraban en los impactos directos del conflicto sobre los ecosistemas (deforestación, minería ilegal), los trabajos más recientes incorporan enfoques interdisciplinarios que abordan los aspectos sociales, culturales y políticos de la paz territorial (Figura 1). El análisis de las conexiones entre los nodos mayores y secundarios muestra una alta densidad de vínculos entre los

términos “*conflict*”, “*governance*” y “*environmental degradation*”, lo que refuerza la interpretación de que la problemática ambiental en Colombia no puede entenderse aisladamente, sino como parte integral de la estructura del conflicto armado y la transición hacia el postconflicto.

La Figura 2, correspondiente al mapa de concurrencia de palabras clave, y revela una estructura semántica compleja que refleja la evolución del campo de estudio sobre delitos ambientales en el contexto del conflicto armado colombiano. Mediante el uso de herramientas de minería de texto y análisis de redes, se identifican tres clústeres principales que agrupan conceptos interrelacionados y que evidencian diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en la literatura científica.

El primer clúster (ambiental-ecológico) agrupa términos como *deforestation*, *land use change*, *forest loss*, *Amazon basin*, *biodiversity* y *ecosystem services*. Este grupo representa el núcleo histórico de la investigación ambiental en Colombia, centrado en los impactos ecológicos directos del conflicto armado. Los estudios vinculados a este clúster se apoyan en análisis espaciales y teledetección satelital para cuantificar la deforestación y los cambios en el uso del suelo (Clerici et al., 2020a; González-González, 2021). Su predominancia indica que el tema de la pérdida de cobertura boscosa continúa siendo el indicador principal del deterioro ambiental postconflicto, actuando como una variable proxy de la expansión de economías ilícitas, la colonización desordenada y la ausencia estatal en territorios rurales.

Figura 2. Mapa de concurrencia de palabras clave interrelacionadas en artículos científicos publicados en Scopus. Fuente: Elaboración propia con *blibliometrix RStudio* (2025).

El segundo clúster (socio-político y de gobernanza) concentra palabras como *armed conflict*, *territorial peace*, *governance*, *environmental policy*, *post-conflict reconstruction* y *social justice*. Este grupo muestra una evolución hacia el análisis interdisciplinario, donde los delitos ambientales dejan de ser considerados solo como transgresiones ecológicas y se entienden como manifestaciones estructurales de inequidad y control territorial. Las publicaciones asociadas a este clúster abordan la fragilidad institucional, la cooptación de los recursos naturales por actores armados y la necesidad de integrar la justicia ambiental en los procesos de paz (Bonilla-Mejía & Higuera-Mendieta, 2021; Dávalos et al., 2023). Este enfoque incorpora categorías de análisis propias de las ciencias sociales —como gobernanza, legitimidad y participación comunitaria—, consolidando una visión más holística de la relación entre ambiente y conflicto.

El tercer clúster (jurídico-económico) está conformado por términos como *environmental law*, *illegal mining*, *wildlife trafficking*, *economic development*, *corporate responsibility* y *sustainability*. Representa la dimensión normativa y productiva del debate ambiental, que vincula los delitos ecológicos con el desarrollo económico y las cadenas de valor sostenibles. Este grupo evidencia un interés creciente por estudiar los vacíos regulatorios, la efectividad de la Ley 2111 de 2021 y el papel de la empresa privada en la reparación ambiental. Los estudios de este clúster aportan evidencia sobre cómo las fallas institucionales y la falta de control del Estado han permitido la expansión de la minería ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestre, configurando un escenario de “crimen ambiental organizado”.

De forma transversal, los tres clústeres se conectan mediante nodos puente como *sustainability*, *environmental governance* y *territorial management*, que funcionan como conceptos articuladores del campo de estudio. Estas conexiones muestran que la investigación sobre delitos ambientales en Colombia ha transitado desde una fase inicial descriptiva hacia una fase integradora y propositiva, donde la sostenibilidad y la gobernanza emergen como categorías centrales para la formulación de políticas de paz ambiental.

En conjunto, la Figura 2 pone de manifiesto una madurez progresiva de la literatura científica: de los estudios centrados exclusivamente en impactos ecológicos se avanza hacia enfoques que comprenden la complejidad de los conflictos socioambientales como parte de la estructura política, económica y cultural del país. Esta lectura argumentativa sugiere que los delitos ambientales son tanto un síntoma como un motor del conflicto armado, y que su análisis requiere integrar dimensiones ecológicas, normativas y sociales en una agenda unificada de sostenibilidad y memoria territorial.

La Figura 3 representa la red de relaciones de publicaciones, coautorías e instituciones que conforman el campo científico sobre delitos ambientales y conflicto armado en

Colombia. Cada nodo de la red corresponde a un autor o institución académica, y el grosor de los enlaces indica la fuerza de colaboración y coautoría. Este análisis de redes académicas permite visualizar la estructura de producción del conocimiento y los patrones de interacción interdisciplinaria e internacional que caracterizan a la investigación ambiental en el país.

Figura 3. Red de relaciones de publicaciones, coautorías e instituciones en Scopus. Fuente: Elaboración propia con *blibliometrix RStudio* (2025).

El mapa revela una red altamente centralizada, donde pocos autores y universidades concentran la mayoría de las publicaciones y colaboraciones (Figura 3). Los nodos de mayor tamaño —como los vinculados a la *Universidad Nacional de Colombia*, la *Pontificia Universidad Javeriana* y el *Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI*— evidencian una hegemonía investigativa desde el eje andino (Bogotá, Medellín y Cali). Estas instituciones actúan como núcleos articuladores del conocimiento, conectando diferentes disciplinas (ecología, ciencias sociales, derecho ambiental, geografía) y estableciendo puentes con centros de investigación internacionales como la *University of Queensland*, la *Wildlife Conservation Society (WCS)* y la *University of Copenhagen*.

Las interrelaciones entre publicaciones muestran una coherencia temática entre los autores que trabajan en las áreas de *deforestación*, *minería ilegal*, *biodiversidad* y

gobernanza ambiental. Sin embargo, el análisis revela también una fragmentación entre comunidades académicas: mientras los grupos enfocados en la ecología y la conservación mantienen colaboraciones internacionales sólidas, los investigadores en gobernanza y justicia ambiental tienden a formar redes más locales y aisladas. Esta falta de articulación interdisciplinaria limita la posibilidad de construir un enfoque integral sobre los delitos ambientales y su relación con el postconflicto.

En la periferia de la red se observan nodos pequeños y dispersos, correspondientes a universidades regionales, ONG y centros de investigación locales en la Amazonía, el Pacífico y la Orinoquía (Figura 3). Su escasa conexión con las instituciones centrales refleja una asimetría territorial en la producción científica: los territorios más afectados por los delitos ambientales —deforestación, minería ilegal, tráfico de fauna— son los menos representados en la literatura académica y los más desconectados de las redes de cooperación científica. Es evidente que la centralización limita la construcción de una memoria socioecológica plural, que integre las voces y experiencias locales de las comunidades directamente afectadas por los delitos ambientales. Esta brecha se traduce en un vacío de conocimiento territorial que repercute directamente en la capacidad del Estado para diseñar políticas de paz ambiental basadas en evidencia.

Así mismo, el análisis de coautorías evidencia que los proyectos de investigación con mayor impacto son aquellos que integran equipos interinstitucionales y transnacionales, combinando metodologías de análisis espacial, ciencias sociales y política pública. Estas alianzas fortalecen la visibilidad internacional del caso colombiano y contribuyen a conceptualizar los delitos ambientales como una nueva dimensión del crimen organizado transnacional, particularmente en contextos de postconflicto (González-González et al., 2021b).

Por tanto, la red de interrelaciones entre publicaciones no solo describe la dinámica académica del campo, sino que también simboliza la necesidad de una descentralización epistémica, en la que las universidades regionales y los colectivos territoriales participen activamente en la generación de conocimiento. El fortalecimiento de estas redes constituye un paso esencial hacia una ciencia ambiental para la paz, que articule investigación, memoria y gobernanza sostenible en los territorios del postconflicto colombiano.

Con respecto a la información reportada por entidades públicas de control y ONG, se identifica que Colombia registra 760 especies del reino Animalia, 82 del reino Fungi y 1.262 de Plantae, para un total de 2.140 especies reportadas. De estas, el 22,14% se encuentra en estado Crítico, el 38,02% En Peligro y el porcentaje restante en la categoría Vulnerable (SiB, 2024). Esta situación puede agravarse por el tráfico ilegal de especies,

el cual fragmenta la estabilidad ecológica y amenaza la supervivencia de poblaciones silvestres.

La región biogeográfica con mayor número de registros corresponde a la Andes, seguido por la costa pacífica y caribe. Esto se explica por la diversidad de ecosistemas, favorecida por condiciones meteorológicas, edáficas e hidrológicas que sustentan una alta biodiversidad. Las especies presentan gran variedad de formas, tamaños, colores y atributos, características que, lamentablemente, las convierten en objetivo del tráfico ilegal. Sin embargo, se evidencia que la menor cantidad de registros se concentra en el Amazonas y Orinoquia, producto de la poca información reportada en canales de divulgación científica.

En las bases de datos de las Corporaciones Autónomas Regionales no se encontraron registros de captura ni de liberación de especies, no obstante, se conoce que durante el 2021 el Ministerio de Ambiente registró la incautación de 18.636 individuos de fauna y 282.147 de flora (WWF, 2022). La ausencia de registros de captura se relaciona con eventos ocurridos fuera del hábitat natural de las especies, mientras que los pocos registros de liberación corresponden a estrategias de rehabilitación y reincorporación de ejemplares previamente capturados, cuyas actividades se desarrollan en reservas naturales.

Por otro lado, en los portales de información geografía se encontró registros relacionados con el aprovechamiento indebido de los recursos naturales, que lleva al deterioro y agotamiento del recurso del estado, que, a la vez, propicia economías emergentes e ilegales, conflictos socioambientales sustentados en el contrabando y afectaciones representativas al ecosistema local. Acorde los registros del Ministerio de Defensa Nacional e IDEAM (2024), desde el 2010 se registran 25.338 personas capturas por este concepto, donde el 26,02% se registra en el departamento de Antioquia, seguido por Córdoba (8,38%), Norte de Santander (8,04%), Caldas (5,82%) y Valle del Cauca (5,72%), que encabezan en listado y equivalen al 53,97% de los registros totales. Es importante mencionar que, aunque Amazonas solo representa el 0,54% (134 registros) y la Guainía el 0,82% (208 registros), la cartografía revela seis afluentes contaminados con Mercurio producto de la minería ilegal en estos departamentos. Las consecuencias son representativas, ya que no solo altera las condiciones ecológicas, sino que afecta a comunidades indígenas y campesinas. De hecho, un registro manifiesta la afectación directa de 10 comunidades y 202 personas en el Inírida.

Cuerpos de agua afectados por la Minería ilegal

Figura 4. Contaminación de cuerpos de agua con mercurio proveniente de minería ilegal. Fuente: RAISG (2020).

Por otro lado, aunque no se reporta cartografía en otros departamentos, se conoce a partir de diversos estudios las afectaciones quebradas, arroyos y ríos en los departamentos de Chocó, Nariño y Vaupés, cuyos departamentos concentran el 2,31%, 2,51% y 0,26% de capturas acorde el Ministerio de Defensa Nacional. En algunos casos, los procesos judiciales de los conflictos socioambientales generados por la contaminación de cuerpos de agua no han sido subsanados de manera satisfactoria, producto de la congestión judicial (Rentería & Cuesta, 2021).

Con respecto a la deforestación, un precursor corresponde a la expansión de la frontera agrícola analizada a partir del cambio de coberturas del suelo. Dado que las dinámicas locales demuestran que parte de la deforestación es causada por la expansión de cultivos ilícitos, se identificó una alta densidad en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Nariño, Guaviare, Meta, Valle del Cauca, Cauca, Bolívar, Antioquia, Santander y Norte de Santander. En estas regiones, la presencia de cultivos de coca ha

generado transformaciones profundas en los ecosistemas boscosos, particularmente en áreas de alto valor ecológico como la Amazonia, el Pacífico y la Serranía de San Lucas, donde los bosques han sido reemplazados progresivamente por áreas cultivadas, caminos ilegales y enclaves de procesamiento.

Figura 4. Mapa de densidad de cultivos de coca. Fuente: Comisión de la verdad (2022)

Estos cambios en el uso del suelo han derivado en conflictos socioambientales complejos, pues la expansión de cultivos ilícitos suele estar asociada a disputas por el control territorial, presiones sobre tierras colectivas y procesos de despojo que afectan de manera directa a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. La deforestación vinculada al narcotráfico no solo implica pérdida de biodiversidad y degradación de servicios ecosistémicos, sino también tensiones entre actores estatales, grupos armados ilegales y poblaciones locales que quedan atrapadas en dinámicas de coerción, migración forzada y restricciones a su autonomía territorial.

Asimismo, este fenómeno constituye un delito ambiental que se manifiesta a través de múltiples expresiones: la tala ilegal para abrir áreas de cultivo, la ocupación indebida de zonas protegidas, la contaminación de suelos y cuerpos de agua por el uso de insumos químicos y la infraestructura clandestina asociada a laboratorios de producción. Todo ello configura un escenario donde la degradación ecológica se entrelaza con economías ilícitas, debilitando la gobernanza ambiental y limitando la capacidad institucional para ejercer control y garantizar la conservación. En conjunto, los conflictos socioambientales derivados de los cultivos ilícitos representan uno de los retos más significativos para la planificación territorial y la gestión ambiental en Colombia.

DISCUSIÓN

El análisis de datos realizado es altamente relevante para comprender la dinámica de los delitos ambientales en el contexto del postconflicto colombiano. Con relación al delito ambiental de deforestación fue el más documentado y sirve como indicador sintético de la degradación postconflicto. Estudios basados en teledetección muestran un salto en tasas de pérdida de bosque tras 2016: en áreas anteriormente controladas por grupos armados (p. ej. sectores de la Amazonía, Caquetá, Guaviare, Putumayo) la deforestación aumentó significativamente en los años siguientes al Acuerdo de Paz (Clerici et al., 2020b; Murillo-Sandoval et al., 2021). González-González (2021a,b) demuestra además que la minería aparece como un motor creciente de esa deforestación, explicando una porción creciente del total nacional.

Así mismo, López et al. (2024) documentan la pérdida de conectividad en corredores amazónicos entre 2011–2021, con aceleración pos-2016, lo que pone en riesgo funciones ecosistémicas a escala de paisaje. En conjunto, la evidencia espacial indica: (a) hotspots en Amazonía y Orinoquía; (b) expansión hacia zonas de amortiguamiento de parques; y (c) correlación espacial entre vacíos de gobernanza y aumento de la tala tras la salida de actores armados (Clerici et al., 2020b; González-González, 2021a; Murillo-Sandoval et al., 2021).

En cuanto al delito ambiental de la minería —particularmente aurífera informal— los datos demuestran una contribución creciente a la pérdida forestal y a la contaminación de ríos (González-González, 2021a). Espacialmente, los focos mineros se concentran en Antioquia, Bolívar, Chocó, partes de la Amazonía y la frontera pacífica, reportando que entre 2001 y 2018, la minería —legal e ilegal— fue responsable de cerca del 11% de la deforestación nacional, con un crecimiento significativo a partir de 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP (González-González, 2021a). Este incremento coincide con el vacío de poder territorial dejado por el repliegue de grupos armados, lo que permitió la expansión de actividades extractivas, tanto legales como ilegales, en regiones antes controladas por actores del conflicto. Las regiones más afectadas fueron Antioquia, Bolívar y Norte de Santander, donde la minería de oro y carbón concentró el 70% de la deforestación legal.

Antes de 2016, la minería era importante, pero relativamente más localizada; después del Acuerdo, la apertura (vacío de control) y la entrada de actores criminales/empresariales amplificaron la expansión minera ilegal, muchas veces sin permisos y con vertidos de mercurio que impactan cuencas. La evidencia satelital y de campo documenta que >90 % de la deforestación minera ocurre sin permisos forestales (González-González, 2021a), lo que señala falla regulatoria y aplicación limitada de la Ley 2111/2021.

Con relación a la dinámica de cultivos ilícitos sigue siendo un impulsor indirecto de cambio de uso del suelo: estudios muestran patrones de colonización y deforestación móvil vinculados a desplazamientos de cultivos ante operaciones de erradicación o cambios de rutas comerciales (Bautista-Céspedes et al., 2021; Murillo-Sandoval et al., 2021). Especialmente, el cultivo de la coca (*Erythroxylum coca*) ha migrado históricamente en la Amazonía sur, el piedemonte andino y la Orinoquía; cronológicamente, tras 2016 la fragmentación espacial aumentó —es decir, deforestación dispersa en nuevos focos— por la movilidad de los cultivos y la presión de actores criminales (López et al., 2024).

Otro de los conflictos socioambientales que se han documentado, se evidencia el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva como actividades que favorecieron la conversión rápida de bosque en pasturas y la usurpación de tierras como mecanismos emergentes de apropiación postconflicto. Murillo-Sandoval et al. (2021) y Prem et al. (2020) describen cómo actores (legales e ilegales) usan la ganadería y la conversión forestal para legalizar apropiaciones. Especialmente, la Orinoquía, la Amazonía nororiental y zonas fronterizas muestran expansión de potreros; cronológicamente, el fenómeno se intensificó en los años inmediatamente posteriores a 2016.

El delito de tráfico de fauna y flora silvestre y aprovechamiento ilícito de estos recursos, aunque menos cuantificado por teledetección, la literatura jurídica y de conservación lo sitúan como un delito complementario: se concentra en corredores biogeográficos del Pacífico y Amazonía y está ligado a redes criminales que operan en vacíos institucionales (Richardson & Bustos, 2023). Por otro lado, la contaminación de ríos por compuestos tóxicos (mercurio, cianuro, entre otros) y suelos por minería y fumigaciones relacionadas con cultivos ilícitos tiene huella espacial en cuencas amazónicas y pacíficas; su cronología muestra agregación pos-2016 donde la minería se expandió, multiplicando puntos de contaminación persistente (González-González, 2021; Dávalos et al., 2023).

Este panorama demuestra la relación entre el conflicto armado y la degradación ambiental en Colombia, se ha vuelto una línea prioritaria de investigación para comprender los impactos estructurales de la guerra sobre los ecosistemas y las comunidades. Según Galindo y Herrera (2025), el sistema de justicia transicional colombiano, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha comenzado a reconocer los daños ambientales como crímenes de guerra, en los macrocasos 02 y 05, estableciendo un precedente internacional en torno a la posibilidad de tipificar el ecocidio como crimen autónomo. Este enfoque representa una transición conceptual del antropocentrismo hacia un marco ecocéntrico, donde los ríos, selvas y territorios indígenas se reconocen como víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, la judicialización de los delitos ambientales enfrenta serias limitaciones estructurales. Richardson y Bustos (2023) muestran que, aunque Colombia ha avanzado en el reconocimiento legal de los derechos de la naturaleza —como en las sentencias de la Corte Constitucional sobre el río Atrato (2016) y la Amazonía (2018)—, la implementación de estas decisiones ha sido parcial y desigual, debido a la persistencia de economías extractivas, la militarización de los territorios y la falta de participación efectiva de las comunidades locales. Estas decisiones, aunque innovadoras, revelan la tensión entre la justicia ecológica y las dinámicas socioeconómicas que perpetúan la degradación ambiental en zonas afectadas por el conflicto.

Desde un enfoque territorial, González-González (2021a) complementa este panorama al demostrar, mediante análisis satelital, que la minería y la deforestación se intensificaron en regiones históricamente controladas por grupos armados tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Departamentos como Caquetá, Guaviare y Antioquia registraron un aumento significativo en la pérdida de cobertura forestal, asociada tanto a la ausencia estatal como a la expansión de economías ilegales. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que el vacío de poder postconflicto favorece la transición de la violencia armada a una “violencia ambiental”, donde la destrucción de ecosistemas reemplaza la confrontación militar como mecanismo de control territorial y económico.

González-González et al. (2021a) destacan además que más del 90% de la deforestación minera ocurre sin permisos forestales, evidenciando una insuficiente aplicación de la Ley 2111 de 2021 (Ley de Delitos Ambientales) y de los mandatos constitucionales de protección de los recursos naturales. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que la minería —junto con la ganadería extensiva y la colonización agrícola— es una de las principales manifestaciones de los delitos ambientales postconflicto, y que la ausencia de una presencia estatal efectiva agrava la degradación ecológica.

La convergencia de los estudios evidencia que los delitos ambientales en Colombia —deforestación, minería ilegal, tráfico de fauna y contaminación— no solo constituyen crímenes ecológicos, sino también síntomas de fallas estructurales en la gobernanza ambiental. El postconflicto ha desnudado la debilidad institucional para garantizar justicia ambiental y social, revelando la urgencia de integrar la dimensión ecológica en las políticas de reparación, memoria y desarrollo sostenible. En conjunto, las contribuciones de Galindo y Herrera (2025), Richardson y Bustos (2023) y González-González (2021) subrayan que la consolidación de la paz territorial en Colombia depende de superar la dicotomía entre justicia transicional y justicia ambiental, articulando la protección de la naturaleza como condición para la no repetición y la sostenibilidad a largo plazo.

CONCLUSIONES

El estudio aporta una base empírica, geoespacial y temporal útil para investigaciones sobre políticas públicas, restauración ambiental y gobernanza territorial, demostrando que los conflictos ambientales no solo persisten, sino que se transforman en el escenario de la paz. Inicialmente, los resultados permiten afirmar que los delitos ambientales en Colombia (principalmente deforestación, minería ilegal, tráfico de fauna y contaminación) se consolidan en el escenario de postconflicto como una prolongación y reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado, más que como fenómenos aislados. La intensificación de la presión sobre ecosistemas estratégicos tras la firma del Acuerdo de Paz evidencia que la salida de actores armados no se traduce automáticamente en recuperación ecológica, sino que abre espacios para nuevas formas de apropiación ilegal del territorio y de los recursos naturales. En este marco, la Ley 2111 de 2021 aporta un avance normativo relevante, pero su eficacia se ve condicionada por la persistencia de vacíos de gobernanza, economías ilícitas y debilidad institucional en el control del delito.

Desde el punto de vista metodológico, el estudio combina análisis bibliométrico, revisión temática y evaluación geoespacial de indicadores de deforestación, economías ilícitas y contaminación, articulando fuentes científicas, bases de datos oficiales y geovisores especializados. Esta integración de escalas y tipos de datos permite construir un marco robusto para caracterizar la distribución territorial de los delitos ambientales entre 2005 y 2025, así como su relación con la intensidad del conflicto armado y la vulnerabilidad socioambiental. La tipología resultante de conflictos socioambientales constituye un insumo replicable para futuras investigaciones comparadas y para el diseño de instrumentos de monitoreo y alerta temprana orientados a la política pública.

En el plano jurídico e institucional, el trabajo muestra que el reconocimiento de los daños ambientales en escenarios de justicia transicional ha avanzado, pero aún es incipiente. La incorporación de crímenes ambientales en macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz y el desarrollo jurisprudencial sobre los derechos de la naturaleza (como en las decisiones sobre el río Atrato y la Amazonia) representan un giro conceptual hacia enfoques ecocéntricos, donde ecosistemas y territorios son considerados víctimas del conflicto. No obstante, las dificultades en la implementación de estas sentencias, la persistente militarización de los territorios y la escasa participación efectiva de las comunidades reflejan una brecha entre la innovación normativa y las capacidades reales de judicialización, reparación y restauración ecológica.

REFERENCIAS

Armenteras, D., Schneider, L., & Dávalos, L. M. (2021). *Fires in protected areas reveal unforeseen costs of Colombian peace*. *Nature Ecology & Evolution*, 5, 123–130. <https://doi.org/10.1038/s41559-020-01305-y>

Bautista-Céspedes, O. V., Willemsen, L., Castro-Núñez, A., & Groen, T. A. (2021). *The effects of armed conflict on forest cover changes across temporal and spatial scales in the Colombian Amazon*. *Regional Environmental Change*, 21(70). <https://doi.org/10.1007/s10113-021-01770-6>

Bonilla-Mejía, L., & Higuera-Mendieta, I. (2021). *The environmental consequences of the peace agreement in Colombia*. *World Development*, 146, 105591. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105591>

Clerici, N., Armenteras, D., Kareiva, P., Botero, R., Ramírez-Delgado, J. P., Forero-Medina, G., ... Etter, A. (2020a). *Deforestation in Colombian post-conflict areas: Between peace and unsustainable development*. *Land Use Policy*, 96, 104624. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104624>

Clerici, N., Armenteras, D., Kareiva, P., Botero, R., Ramírez-Delgado, J. P., Forero-Medina, G., ... Etter, A. (2020b). *Deforestation in Colombian protected areas increased during post-conflict periods*. *Scientific Reports*, 10(4971). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-61861-y>

Congreso de la República de Colombia. (2021). *Ley 2111 de 2021. Por medio de la cual se modifica el Código Penal en materia de delitos ambientales y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 51.764.

Comisión de la verdad (2022). Mapa de densidad de cultivos de coca. Recuperado de <https://notredame.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cb4c51fd5eb94ca4b1e4b10cb73c904b>

Dávalos, L. M., Negret, P. J., & Armenteras, D. (2023). *Environmental crime and armed conflict: Deforestation dynamics in Colombia's Amazon region*. *Global Environmental Change*, 80, 102676. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102676>

Galindo, J., & Herrera, H. (2025). *From environmental war crimes to ecocide: lessons from Colombia's transitional justice*. *The International Journal of Human Rights*. <https://doi.org/10.1080/13642987.2025.2561671>

Gómez, J. C., Rojas, A., & Pardo, M. (2024). *Conflictos socioambientales y memoria ecológica en el posconflicto colombiano*. *Environmental Science and Policy*, 158, 112–128.

González-González, A., Clerici, N., & Quesada, B. (2021a). *Growing mining contribution to Colombian deforestation*. *Environmental Research Letters*, 16(6), 064046. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abfcf8>

González-González, C., Negret, P. J., & Ochoa-Quintero, J. (2021b). *Integrating social and environmental dimensions for territorial peacebuilding in Colombia*. *Sustainability Science*, 16(5), 1529–1543.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2024). *Boletín 38 – I trimestre 2024 de Detección Temprana de Deforestación (DTD)*

Kosala, R., & Blockee, H. (2000). *Web mining research: A survey*. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.1145/360402.360406>

López, J., Qian, Y., Murillo-Sandoval, P. J., & Clerici, N. (2024). *Landscape connectivity loss after the de-escalation of armed conflict in the Colombian Amazon (2011–2021)*. *Global Ecology and Conservation*, 54, e03094. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2024.e03094>

Murillo-Sandoval, P. J., Gjerdseth, E., Correa-Ayram, C., Wrathall, D., Van Den Hoek, J., Dávalos, L. M., & Kennedy, R. (2021). *No peace for the forest: Rapid, widespread land changes in the Andes-Amazon region following the Colombian civil war*. *Global Environmental Change*, 69, 102283. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102283>

Negret, P. J., Allan, J. R., Braczkowski, A., & Watson, J. E. (2020). *Emerging evidence that armed conflict and peace impact deforestation patterns*. *Biological Conservation*, 248, 108696. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108696>

Prem, M., Saavedra, S., & Vargas, J. F. (2020). *End of conflict and deforestation: Evidence from Colombia's peace agreement*. *World Development*, 129, 104906. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104906>

Raisg. (2020). *Minería ilegal* [Servicio de entidades (FeatureServer)]. ArcGIS REST. Recuperado de https://arcgis.esri.co/gis/rest/services/ONG/Miner%C3%ADa_Ilegal/FeatureServer/0

Rentería, Y. L. E., & Cuesta, L. H. (2021). *Judicialización de los conflictos ambientales en el departamento del Chocó: ríos de mercurio*. *IUSTA*, (55), 4.

Richardson, W., & Bustos, C. (2023). *Implementing Nature's Rights in Colombia: The Atrato and Amazon Experiences*. *Revista Derecho del Estado*, 54, 227–275. <https://doi.org/10.18601/01229893.n54.08>

SiB Colombia (2024). *Nueva lista de especies amenazadas en Colombia al detalle*. Recuperado de <https://biodiversidad.co/post/2024/lista-especies-amenazadas-colombia/>

Vanegas-Cubillos, M., Sylvester, J., Villarino, E., Pérez-Marulanda, L., Ganzenmüller, R., Löhr, K., Bonatti, M., & Castro-Núñez, A. (2022). *Forest cover changes and public policy: A literature review for post-conflict Colombia*. *Land Use Policy*, 114, 105981. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.105981>

WWF (2022). *Estos son algunos de los animales más traficados en Colombia*. WWF. <https://www.wwf.org.co/?379192/Estos-son-algunos-de-los-animales-mas-traficados-en-Colombia>